

БАЪЗЕ МУЛОҶИЗОТ ДОИР БА САҶМИ САДРИДДИН АЙНӢ ДАР РУШДИ ЗАБОНУ АДАБИЁТИ ТОҶИК

ФАРҶОДОВА САРВБОНУ

Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ

Ғишурда: Муаллиф дар ин мақола дар бораи яке аз чехраҳои дурахшону маъруфи миллӣ – Садриддин Айни ва саҳми босазои ӯ дар рушду инкишофи забону адабиёти тоҷик дар асоси сарчашмаҳои илмӣ маълумот додааст. Қайд намудааст, ки устод Айни дар давраи тақдирсози миллат ба хотири ҳифзи арзишҳои миллӣ ва муаррифи намудани таъриху фарҳанг ва забону адабиёти миллати хеш ба майдони муборизаи шадиди мафкуравӣ ворид гардида, барои адолати иҷтимоӣ ва миллӣ мубориза бурдааст.

Таҳқиқ нишон дод, ки устод Айни ҳамчун нависандаи воқеъгаро дар таърихи забониносии тоҷик доир ба масъалаи таърихи ташаккул ва рушду густариши забони адабии тоҷикӣ дар асарҳои тавачҷуҳи махсус зоҳир намуда, популолоии нигоҳ доштан, риояи табиати миллии забони тоҷикӣ ва қоидаҳои онро бо роҳҳои гуногун баррасӣ намудааст.

Калидвожаҳо: халқи тоҷик, Садриддин Айни, арзишҳои миллӣ, забониносии тоҷик, масъалҳои иҷтимоии забони тоҷикӣ, адабиёти классикӣ, забони адабии муосири тоҷикӣ, рушди забон, забони гуфторӣ ва навишторӣ.

Аннотация: В данной статье, автор опираясь на научные источники, предоставляет сведения об одном из выдающихся и известных национальных деятелей – Садриддин Айн и его значительном вкладе в развитие и совершенствование таджикского языка и литературы. Отмечается, что в судьбоносный для нации период мастер Айн и, стремясь сохранить национальные ценности и представить историю, культуру, язык и литературу своего народа, вступил в арену острой идеологической борьбы и выступал за социальную и национальную справедливость.

Исследование показало, что мастер Айн и, как писатель-реалист, в истории таджикского языкознания уделял особое внимание вопросам истории формирования, развития и распространения таджикского литературного языка. В своих произведениях он различными способами рассматривал вопросы сохранения чистоты таджикского языка, соблюдения его национальной природы и языковых норм.

Ключевые слова: таджикский народ, Садриддин Айн и, национальные ценности, таджикское языкознание, социальные проблемы таджикского языка, классическая литература, современный таджикский литературный язык, развитие языка, разговорная и письменная речь.

Abstract: This article, based on scholarly sources, examines the contribution of the prominent national figure Sadriddin Ayni to the development and advancement of the Tajik language and literature. The study emphasizes that during a decisive period in the history of the Tajik nation, Ayni actively participated in the ideological and intellectual struggle aimed at preserving national values and promoting the history, culture, language, and literary heritage of the Tajik people. He also advocated for social and national justice.

The research demonstrates that Sadriddin Ayni, as a realist writer and public intellectual, devoted particular attention to the historical formation, development, and dissemination of the Tajik literary language. In his literary and scholarly works, he addressed issues related to preserving the purity of the Tajik language, maintaining its national character, and observing its linguistic norms.

Keywords: Tajik people, Sadriddin Ayni, national values, Tajik linguistics, social issues of the Tajik language, classical literature, modern Tajik literary language, language development, spoken and written language.

Устод Садриддин Айни дар арсаи таъриху фарҳангу адаби хаки тоҷик аз чехраҳои дурахшон ва шахсияти маъруфи миллӣ буда, дар давраи тақдирсози миллат хизмати бузурги таърихро анҷом додааст. Дар як даврони пуртазоди таърих устод Айни ҳамчун шахсияти намоёни фарҳангӣ ба хотири ҳифзи арзишҳои миллӣ ва муаррифӣ сохтани таърихи миллати хеш ба майдони набарди шадиди мафкуравӣ ворид гардида, бо қатъияти тамом барои адолати иҷтимоӣ ва миллӣ мубориза бурдааст.

Дар бораи масоили забони тоҷикӣ, таъриху рушди забон, паванди забони муосири тоҷик ба забони адабиёти классикӣ, баҳрабардорӣ аз ғановати забону гӯйишҳои маҳаллӣ ҷиҳати такмили забони меъёр, ислоҳи забони асарҳои алоҳидаи нависандагон, забони матбуот, наздик намудани забони гуфторӣ ва навишторӣ, самтҳои инкишофи забони адабӣ, луғатшиносӣ ва дигар мавзӯҳои марбут ба забони тоҷикӣ С.Айни асар ва мақолаҳои зиёдеро таълиф намудааст, ки то ҳол арзиши илмию амалии худро гум накардаанд.

Дар осори забоншиносии устод Айни масоили иҷтимоии забони тоҷикӣ аз масъалаҳои меҳварӣ ба шумор рафта, онҳо дар ду самти асосӣ шарҳу тавзеҳ дода шудаанд. Устод қонуниятҳои рушди омилҳои дохилӣ ва берунии таҳаввули забонро баробар мавриди таваҷҷуҳ қарор додааст, чунки омилҳои берунии таҳаввули забон ба тағйирпазирии қонуниятҳои дохилии он низ таъсир расонида метавонанд. Омилҳои мазкур асоси ташаккули забон мебошанд, ки онҳо қонуниятҳои хоси худро доро мебошанд.

Аз нигоҳи забоншиносии муосир бори дигар баррасӣ намудани назару андешаҳои забоншиносии С. Айни ба масъалаҳои ҳувияти забони тоҷикӣ ва свмтҳои рушду инкишофи он дар даврони Истиклоли давлатӣ ҳамчун забони расмӣ ва давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад равшанӣ андохта, ҷиҳати такмили ояндаи забон ёрӣ расонад. Мақолаҳои устод Айни оид ба масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ва рушду густариши он нақши муҳим бозидаанд. Таърихи адабиётшиносии даврони шуравии тоҷик аз соли нашри нахустин асари сарнавиштсози таҳқиқотии устод – “Намунаи адабиёти тоҷик” (с. 1926) оғоз меёбад.

Бояд қайд намуд, ки дар таърихи забоншиносии тоҷик устод Айни аввалин адибест, ки оид ба масъалаи таърихи ташаккули забони адабии тоҷикӣ дар асарҳои таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудааст.

Устод моҳияти ҳассоси давраи замон ва вазъи иҷтимоиву сиёсиро хуб дарк намуда, рушди забонро аз таҳаввулоти иҷтимоӣ ҷудо намекард ва дар пайи ҷустуҷӯи роҳҳои ҳифзи асолату такмили забони адабии тоҷикӣ қору пайкори созанда намудаанд.

Устод Айни дар осори забоншиносии худ доираи васеи масъалаҳои забоншиносии тоҷикро матраҳ намудаанд, ки то андозае ба рушди забон дар давраи нав мусоидат ва баҳри дифои асолати он низ хизмат намуда, то ба имрӯз арзиши амалии худро нигоҳ доштааст. Аз ҷумла, пайванди забони адабии тоҷик ба забони адабиёти классикӣ, таъсири забони адабӣ ба забони гуфтугӯ, ба танзим даровардани истилоҳот, беҳтар намудани забони асарҳои тарҷумашуда, роҳбарӣ намудани забони адабӣ ба забони омма, сода кардани забони матбуот, муносибати байни забонҳо ва қонуниятҳои таъсири байни ҳамдигарии забонҳо ва монанди инҳо нуқтаҳои муҳими масоили забоншиносиро фаро мегиранд.

С. Айни муҳимтарин омили рушди забони тоҷикиро дар шароити нави иҷтимоӣ дар идомаи дастурии забони адабиёти классикӣ медонист. Ӯ дар ин хусус чунин қайд мекунад: “Мудоме, ки классикони бузург, навишта буд Устод, - аз они мо буданд, - мо дар забони адабии имрӯзаи худ ҳам меросхурони ҳақиқии он классикҳо будани худро исбот кунем” [11, 77].

Дар асарҳои, ки устод Айни ба Абуали ибни Сино, Рӯдакӣ, Фирдавӣ, Саъдӣ, Навоӣ ва Восифӣ бахшидааст, масъалаи забони осори онҳо ва муносибати он бо забони муосири тоҷикӣ матраҳ шудааст. Дар забони “Шоҳнома”-и Фирдавӣ калимаҳои қор фармуда шудаанд, ки дар забони оммаи тоҷик ба қор зиндаанд, вале дар забони адабии Эрон қор намефармоянд [12, 153].

Устод забони адабии муосири тоҷикиро идомаи забони адабиёти классикӣ дониста, шарҳ медиҳад, ки вазъи нави иҷтимоӣ барои омӯзиши забони модарӣ дар мактаб шароити мусоидро фароҳам овард. Ба ақидаи С. Айни дар даврони гузашта забони тоҷикӣ мавриди таҳқиқи амиқи

илмӣ қарор нагирифта буд. Ба қавли ӯ “муаллифони гузаштаи сарфу наҳв дар ҳучраи торик нишаста на забони адабиёти классиқиро на забони халқро ҳеч тафтиш ва таҳқиқ накарда, он ақидаи нест андар ҷаҳонро вазъ кардаанд...” [2,49].

Забони адабии тоҷикӣ дар даврони шуравӣ роҳи ноҳамвори таҳаввулро тай намуда, ба гуфти устод: “бисёр мочароҳо ва мунозираҳо аз сар гузаронид”. Устод Айнӣ дар ин хусус чунин иброз намудаанд: “Ман дар ин ҷо тафсилоти он мунозираҳо ва мочароҳо нақл накарда, ҳамин қадарро гуфтан мехоҳам, ки забони адабии оммафаҳми тоҷик дар байни задухурдҳо роҳи худро гум накарда, инкишоф ёфтани гирифт, аммо ҳеч гоҳ аз ҳучумҳои “чап” ва “рост” тамоман хавос нашуд” [1, 51].

Самти муҳимми такмили забони адабӣ истифодаи бошуурона аз дурдонаҳои забони халқ ба ҳисоб меравад. Масъалаи мазкур дар назарияи забоншиносии С. Айнӣ масъалаи марказӣ ба шумор меравад. Устод дар мактубу мақолаҳои ба ин мавзӯ бахшида пайваста таъкид менамояд, ки аз забони минтақаҳои гуногун калимаҳои “классикона”-ро пайдо карда, забони адабиёро такмил диҳем [11, 70].

Бояд зикр намуд, ки забони адабӣ муҳимтарин падидаи фарҳанги миллӣ ба шумор меравад. Садриддин Айнӣ дар он давраи пуртазод дар фикри рушду инкишофи забони адабӣ буд. Устод на танҳо бо осори адабиашон бунёди забони адабиёро дар шароити нави иқтимоӣ гузошта буданд, балки оид ба масоили назариявии забони адабӣ низ фикрҳои арзишманд баён намудаанд. Забони адабӣ бояд забони оммаро аз паси худ барад. Рушду такомули тадриҷӣ фарҳанг ва маориф таъсири забони адабиёро дар байни омма афзоиш медиҳад. Забони тоҷикӣ ба сифати фанни алоҳида дар мактабҳо танҳо дар замони шуравӣ ҷорӣ карда шуд. Ин иқдомро устод муҳимтарин омили рушди забон ва коҳиш додани тафовут миёни забони адабӣ гуфтугӯ мешуморад.

Рисолати нависанда ва шоирон аз он иборат аст, ки забони адабиёро байни омма густариш диҳанд, омма аз нависандагону шоирон, рӯзноманигорон бояд забонро ёд гирад. Забоншиносии варзидаи тоҷик Н. Маъсумӣ дар ин хусус чунин ибрози андеша намудааст: “Вазифаи нависанда ва шоирон дар хусуси забон ин нест, ки ба забони вайрон аз паси қасони забондон раванд, балки бояд инҳо забони оммаро аз паси худ худ кашанд” [8, 81].

Устод Айнӣ таъкид кардаанд, ки забони адабӣ бояд ба забони омма таъсир расонад. Оммаро бояд ба забони адабӣ наздик намоем. Аз сӯи дигар нависандагон бояд аз ғажбаҳои маҳаллии худ самаранок истифода бурда забони адабиёро ғайи гардонанд. Дар ин бора чунин нишондоди Устод ҳоло ва дар оянда низ раҳнамунсози эҷодгарони мо хоҳад буд: “... бояд инро қайд кард, ки маънии роҳбарӣ кардани забони адабӣ ба забони омма ин нест, ки нависанда чизҳои душворфаҳм навишта зимнан аз хонандагон омӯхтани забони ҳушро талаб кунад, балки маънии ин сухан он аст, ки нависанда ба дараҷаи сода ва оммафаҳм нависад, ки ҳар хонанда гуфтаҳои ӯро равшан фаҳмад ва дар айни замон навиштаҳои ӯ мувафиқи қоидаҳои забон буда, дилчасп ва шавқангез барояд” [11, 87].

Дар осори Устод масъалаи тарҷума ва таъсири он ба рушди забони адабӣ ва назарияи тарҷума яке аз мавзӯҳои марказӣ ба шумор меравад. Ӯ таъкид мекунад, ки тарҷумаҳои вайрон бештар дар матбуот пайдо шуда, умумӣ мегарданд.

Садриддин Айнӣ ҳамчун асосгузори адабиёт муосири тоҷик ва устоди бузурги сухани бадеӣ дар самти инкишоф ва рушди забони адабиёти ҳозираи тоҷик нақши бузурги таърихӣ бозидааст. Муборизаи устод барои воқеънигорӣ ва нигоҳ доштани тозагию бознигарии он аз ибтидои фаъолияти адабиаш оғоз меёбад. Устод Айнӣ ҳатто дар номаҳои худ ба ин ё он адиб масъалаҳои омӯхтани забони халқ, истифодаи захираи лаҳҷаҳо дар забони адабӣ, ки аз худ намудани забони асарҳои классиқони адабиёти тоҷик, ба мавқеи корбурди калимаҳо, нигоҳ доштани тозагӣ ва риояи табиати миллии забони тоҷикӣ ва қоидаҳои онро бо роҳҳои гуногун баррасӣ намудааст.

Ба ақидаи устод Айнӣ фасоҳату ширинии забони модариро дар забони халқ пайдо кардан мумкин аст, зеро забонро халқ меофарад ва тақдирсозӣ он низ халқ мебошад. Устод дар хусус чунин гуфтааст: “... ман барои омӯхтани забони зиндаи халқ дар миёни мардум будан

мехоҳам” [4, 163]. Ин баён мантиқи бузургро дар бар мегирифт. Зеро забони тоҷикӣ дар кӯчаву бозор, дар гӯйишҳо боқӣ монда буд. Айнӣ чонибдори забони “форсии сода” буд ва онро дар забони мардуми кӯҳистон меид.

Устод Айнӣ бо ҳама хидматҳои худ забони тоҷикиро мақоми хос бахшида, услуб, тарзи баён ва равиши интихобкардаи ӯ дар қорбурду такмили забони тоҷикӣ имрӯз ва дар оянда низ беҳтарин ва муносибтарин равиши усулӣ мебошад.

Устод дар даврони шуравӣ ба сифати шоир, нависанда, рӯзноманигор, таърихшинос, адабиётшинос, забоншинос, мунаққид, драманавис ва дар маҷмӯъ, бунёдгузори насри воқеъгаро, баҳусус, дар адабиёти шуравии тоҷик шинохта шудааст. Айнӣ ба ҳайси як донишманди бузург асару мақолаҳои зиёде дар мавриди забону адабиёти форсии тоҷикӣ, намояндагони бузурги он ва таъриху фарҳанги миллат навишта, барҳақ ӯро поягузор адабиётшиносӣ, забоншиносӣ ва таърихшиносии шуравии тоҷик медонанд.

Ҳамин тавр, осори забоншиносии Садриддин Айнӣ масъалаҳои муҳими амалӣ ва назариявии забоншиносии тоҷикро дар бар гирифтааст. Омӯзиши амиқи андешаҳои забоншиносии ӯ барои рушди инкишофи ояндаи забони адабии тоҷикӣ чун забони давлатии Ҷумҳурии Соҳибистиклоли Тоҷикистон аҳамияти илмию амалӣ дошта, дар амал татбиқ намудани нишондодҳои устод Айнӣ ба ҳифзи асолат ва таҳкими иқтидори забони адабии меъёрии тоҷикӣ мусоидат мекунад.

Садриддин Айнӣ дар таъмини бақои ҳастии миллати тоҷик ва забони тоҷикӣ саҳми беназир дорад ва ҳамин ҳақиқат дар мисраҳои зерини шоири шинохтаи тоҷик Бозор Собир хеле равшан тасвир ёфтааст:

Умри Айнӣ аз барои халқ сарфи хома шуд,
Халқи моро дафтари Айнӣ шаҳодатнома шуд.
Сарзамини мо худ аз осори ӯ сар мешавад,
Ин замин бо ӯ ба дунёе баробар мешавад.... [6, 37].

АДАБИЁТ:

1. Айнӣ, С. Оид ба вазъияти забоншиносии тоҷик /Забоншиносӣ. – 2010, №1. – С. 47-55.
2. Айнӣ, С. Сарфу наҳви забони тоҷикӣ / Забони тоҷикӣ бар мабнои мувоҳисаҳо. – Душанбе, 2010. – С. 69 –70.
3. Айнӣ, С. Забони тоҷикӣ / Забони тоҷикӣ бар мабнои мувоҳисаҳо. – Душанбе, 2010. – С. 70 –79.
4. Айнӣ, С. Дар атрофи забони форсӣ ва тоҷикӣ / Забони тоҷикӣ бар мабнои мувоҳисаҳо. – Душанбе, 2010. – С. 162 –166.
5. Айнӣ, С. Куллият. Ҷ. 1. / С.Айнӣ. – Сталинобод: Ирфон, 1958. – 346 с.
6. Баргузидаи ашъори устод Бозор Собир. – Техрон, 1363. – 403 с.
7. Забони форсии Фарорӯдӣ (тоҷикӣ). Пажӯҳиши доктор Али Равоқӣ. – Техрон, 1383. – 543 с.
8. Маъсумӣ, Н. Очеркҳо оид инкишофи забони адабии тоҷик / Н. Маъсумӣ. – Душанбе: Дониш. 1959. – 352 с.
9. Рустамов Ш. Забон ва замон / Ш. Рустамов. – Душанбе: Ирфон. 1981. – 220 с.
10. Ҳалимов, С. Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони адабии тоҷик. – Душанбе. 1971. – 380 с.
11. Шакурӣ, М. Сарнавишти форсии тоҷикии Фарорӯд дар садаи бист / М. Шакурӣ. – Душанбе, 2003. – 315 с.
12. Шакурӣ, М. Равшангари бузург / М. Шакурӣ. – Душанбе: Адиб, 2006. – 340 с.